

DIFFICULTIES IN LEARNING FOREIGN LANGUAGES

Kokand University, Andijan Branch 1st-year student of the Faculty of Economics

Ibrohimov Qobiljon Abdusalom o'g'li

Scientific advisor: Teacher of the "Foreign Languages" Department, Kokand University, Andijan Branch

Jaloldinov Islomiddin Shamsitdin o'g'li

Abstract: *This article discusses the main difficulties encountered in the process of learning foreign languages. In particular, problems related to vocabulary, grammar, pronunciation, and motivation are analyzed. Additionally, possible ways to overcome these challenges are briefly considered.*

Keywords: *foreign language, vocabulary, grammar, pronunciation, motivation, learning process, difficulties, language skills, communication, education*

XORIJIY TILLARNI O'RGANISHDAGI QIYINCHILIKLAR

Qo'qon universiteti Andijon filiali

Iqtisodiyot ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Ibrohimov Qobiljon Abdusalom o'g'li

Ilmiy rahbar: Qo'qon universiteti Andijon filiali "Xorijiy tillar" kafedrasi

o'qituvchisi: Jaloldinov Islomiddin Shamsitdin o'g'li

Annotatsiya: *Ushbu maqolada xorijiy tillarni o'rganish jarayonida uchraydigan asosiy qiyinchiliklar haqida so'z yuritiladi. Jumladan, so'z boyligi, grammatika, talaffuz va motivatsiya bilan bog'liq muammolar tahlil qilinadi. Shuningdek, ushbu muammolarni bartaraf etish yo'llari ham qisqacha ko'rib chiqiladi.*

Kalit so'zlar: *xorijiy til, so'z boyligi, grammatika, talaffuz, motivatsiya, o'rganish jarayoni, qiyinchiliklar, til ko'nikmalari, muloqot, ta'lim*

ТРУДНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

*Кокандский университет, Андижанский филиал
Студент первого курса направления «Экономика»*

Иброхимов Кобилжон Абдусалом угли

Научный руководитель: преподаватель кафедры «Иностранные языки»

Кокандского университета, Андижанский филиал

Жалолдинов Исломиддин Шамситдин угли

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные трудности, возникающие в процессе изучения иностранных языков. В частности, анализируются проблемы, связанные со словарным запасом, грамматикой, произношением и мотивацией. Также кратко рассматриваются пути преодоления данных трудностей.

Ключевые слова: иностранный язык, словарный запас, грамматика, произношение, мотивация, процесс обучения, трудности, языковые навыки, общение, образование

Kirish: Ingliz tili bugungi kunda xalqaro aloqalar, ta'lim, ish va texnologiya sohalarida eng ko'p qo'llaniladigan tillardan biridir. Ko'plab yoshlar va kattalar uni o'rganishga harakat qiladi, chunki bu til bilim va imkoniyatlarni kengaytiradi, yangi do'stlar orttirish va dunyo bilan muloqot qilish imkonini beradi. Ammo, ingliz tilini o'zlashtirish jarayoni har doim ham oson bo'lmaydi, O'quvchilar ko'pincha talaffuz, grammatika va lug'at boyligi kabi murakkab jihatlar bilan to'qnashib kelishadi, Ba'zi so'zlar va iboralarni to'g'ri talaffuz qilish qiyin bo'lishi, grammatika qoidalarini eslab qolish murakkabligi va so'zlarni kontekstga mos ishlata olmaslik o'rganish jarayonini sekinlashtiradi.

Shuningdek, amaliyot yetishmasligi va xato qilishdan qo'rqish ham o'quvchilar uchun katta to'siq bo'lishi mumkin. Ko'plab o'rganayotganlar tilni faqat kitobdan o'rganishga harakat qiladi, lekin kundalik hayotda uni ishlatish imkoniyati kam bo'ladi. Shu sababli,

o'quvchilar duch keladigan qiyinchiliklarni aniqlash va ularni yengish usullarini o'rganish muhimdir. Ushbu maqolada aynan shular haqida batafsil so'z yuritiladi.

Asosiy qism: Ingliz tilini o'rganishda birinchi va eng ko'p uchraydigan muammo – talaffuzdir. Ingliz tilida so'zlar har doim yozilgandek talaffuz qilinmaydi. Masalan, (though), (through) va (tough) so'zlari bir-biriga o'xshash yozilsa-da, turlicha o'qiladi. Bu o'quvchilarni chalg'itadi va eshitish ko'nikmasini rivojlantirishni qiyinlashtiradi. Shuning uchun ham talaffuz ustida muntazam ishlash, audio materiallarni tinglash va talaffuz mashqlari qilish juda muhimdir.

Ikkinchi muammo – grammatika. Ingliz tilining grammatikasi ko'plab qoidalarga ega, lekin ko'pincha istisnolar ham mavjud. Masalan, fe'llarning zamonlar bilan ishlatilishi, artikllar (a, an, the) va predloglar (in, on, at) o'quvchilar uchun chalkashlik tug'diradi. Bu xatolarga olib keladi va o'quvchilar o'z fikrini to'g'ri ifodalashda qiynaladi. Shu sababli, grammatika qoidalarini asta-sekin o'rganish va ularni mashq qilish talab etiladi.

Uchinchi, lug'at boyligi bilan bog'liq qiyinchilikdir. Ingliz tilida juda ko'p so'zlar mavjud va ko'pchiligi bir nechta ma'noga ega. Masalan, (run) so'zi kontekstga qarab (yugurmoq), (boshqarish) yoki (o'tkazmoq) ma'nolarini beradi. Shuning uchun o'quvchilar lug'atni faqat yodlash bilan cheklanmasdan, so'zlarni turli jumalarda ishlatib ko'rishlari kerak.

Shuningdek, ko'plab o'quvchilar uchun amaliyot yetishmasligi katta muammo hisoblanadi. Ular kitob va darslik orqali tilni o'rganishga harakat qiladilar, lekin kundalik hayotda uni ishlatish imkoniyati kam bo'ladi. Natijada, gapirish va tinglash ko'nikmalari sekin rivojlanadi. Shu sababli, tilni ishlatish amaliyoti, suhbatlar, ingliz tilidagi videolar va filmlarni tomosha qilish juda foydali hisoblanadi.

Shu bilan birga, motivatsiya ham juda muhim. Agar insonda qiziqish va qat'iyat bo'lmasa, u tezda o'qishni tashlab qo'yadi. Til o'rganish uzoq jarayon bo'lgani

uchun doimiy harakat va sabr talab etiladi. Va nihoyat, xato qilishdan qo‘rqish ham o‘rganishni cheklaydi. Ba’zi o‘quvchilar uyaladi yoki xato qilmaslikka harakat qiladi, shuning uchun yangi so‘zlar va iboralarni ishlatishni cheklashadi. Aslida xato qilish o‘rganishning tabiiy qismi bo‘lib, xatolardan saboq olish orqali tilni tezroq o‘zlashtirish mumkin.

Xulosa qilib shuni aytamanki, ingliz tilini o‘rganish jarayoni ko‘plab qiyinchiliklarni o‘z ichiga oladi. Talaffuz, grammatika, lug‘at boyligi, amaliyot yetishmasligi va xato qilishdan qo‘rquv kabi omillar o‘quvchilarning rivojlanishini sekinlashtirishi mumkin. Shu bilan birga, har bir qiyinchilikni yengish mumkin. Muntazam mashq qilish, ingliz tilida suhbatlashish, audiomateriallar va videolarni tinglash, o‘rganilgan so‘z va iboralarni turli kontekstlarda qo‘llash orqali o‘quvchilar o‘z bilimini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Ingliz tilini o‘rganish faqat nazariy bilimlarni o‘zlashtirish bilan cheklanmaydi, balki tilni amalda qo‘llash, xatolardan saboq olish va doimiy ravishda o‘z ustida ishlashni talab qiladi. Shu sababli, sabr-toqat, izchillik va qat’iyat ingliz tilini muvaffaqiyatli o‘zlashtirishda eng muhim omillar hisoblanadi. Natijada, o‘quvchilar yangi imkoniyatlar, kengaytirilgan muloqot doirasi va shaxsiy o‘sishga ega bo‘ladi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. — М.: Просвещение, 1991. — 223 с.
2. Щукин А.Н. Методика преподавания иностранных языков. — М.: Высшая школа, 2010. — 336 с.
3. Brown H.D. Principles of Language Learning and Teaching. — 5th ed. — New York: Pearson Education, 2007. — 410 p.
4. Harmer J. How to Teach English. — London: Longman, 2007. — 288 p.

5. Scrivener J. Learning Teaching. — 3rd ed. — Oxford: Macmillan, 2011. — 416 p.
6. Jalolov J.J. Chet tilini o‘qitish metodikasi. — Toshkent: O‘qituvchi, 2012. — 240 b.
7. Saidov A. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2018. — 256 b.
8. Ur P. A Course in Language Teaching: Practice and Theory. — Cambridge: Cambridge University Press, 1996. — 375 p.
9. Shamsitdin o‘g‘li J. I., Umidjon o‘g‘li R. B. The importance of learning english in the modern world //INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUPPORT OF MODERN SCIENCE AND INNOVATION. – 2026. – T. 2. – №. 1. – C. 66-67.
10. Krashen S. Principles and Practice in Second Language Acquisition. — Oxford: Pergamon Press, 1982. — 202 p.